

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

Хакимов Равшан Тулкунович,
 Старший научный сотрудник Института государства и права
 Академии наук Республики Узбекистана,
 доктор юридических наук (DSc);
 Председатель Узбекской Ассоциации международного права
 E-mail: ngo_uzail@mail.ru

ПРАВОПРЕЕМСТВО ГОСУДАРСТВ, ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

For citation: Khakimov Ravshan Tulkunovich. SUCCESSION OF STATES, ISSUES OF CITIZENSHIP AND EDUCATION. Journal of Law Research. 2023, Special issue 4, pp. 86-93

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572306>

АННОТАЦИЯ

Автор анализирует и дает новое понимание современных проблем международного права правопреемства государств, теоретических аспектов, выработки рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства, как на международном, так и на национальном уровне. Впервые в юридической науке Республики Узбекистан предпринята попытка изучить современные тенденции в теории и практики, касающиеся урегулирования современных вопросов правопреемства государств, гражданства и образования и их применение в международном праве.

Ключевые слова: гражданство, права человека и образование, государство-предшественник, государство-преемник, заинтересованное государство, международная организация, момент правопреемства, новое независимое государство, правопреемство государств, уведомление, подтверждение, ратификация.

Хакимов Равшан Тулкунович,
 ЎзФА Давлат ва ҳуқуқ институти катта илмий ходими,
 юридик фанлар доктори (DSc),
 Ўзбекистон халқаро ҳуқуқ Ассоциацияси раиси
 E-mail: ngo_uzail@mail.ru

ДАВЛАТЛАРНИНГ ВОРИСЛИГИ, ФУҚАРОЛИК ВА ТАЪЛИМ МАСАЛАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Фуқаролик ва инсон ҳуқуқлари, давлатларнинг замонавий муаммолари-халқаро ворилик ҳуқуқи, назарий жиҳатлари, амалдаги қонунчиликни халқаро ва миллий даражада такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш ва бошқалар. Ўзбекистон Республикаси юридик фанида давлатлар ворилигининг замонавий масалаларини ҳал этиш ва уни халқаро

ҳуқуқда қўллаш бўйича назария ва амалиётнинг замонавий тенденцияларини ўрганишга қаратилган биринчи уриниш бўлиб ўтди.

Калит сўзлар: фуқаролик, инсон ҳуқуқлари ва таълим, давлат активлари, шартномалар, олдинги давлат, ворис давлат, манфаатдор давлат, халқаро ташкилот, ворислик пайти, янги мустақил давлат, ажралиб чиқиш, резервация, давлатлар-ворислик, хабар бериш, тасдиқлаш, ратификация.

Khakimov Ravshan Tulkunovich,

Senior researcher of Institute of State and Law of UzFA

Doctor of Science in Law (DSc),

Chairman of the Uzbek Association of International Law

E-mail: ngo_uzail@mail.ru

SUCCESSION OF STATES, ISSUES OF CITIZENSHIP AND EDUCATION

ANNOTATION

Author analysis and gives new comprehension of contemporary problems of states-succession international law, theoretical aspects, elaboration of recommendations to improve legislation in force both on international and national levels etc. In legal sciences of the Republic of Uzbekistan it urn the first attempt under taken to explore the contemporary trends in theory and practices regarding the settlement of modern issues of the succession of states and its application in international law. The example of Uzbekistan was also analyzed.

Keywords: state assets, agreements, predecessor state, successor state, interested state, international organization, the moment of succession, new independent state, secession, reservation, states-succession, notification, affirmation, property, third state, ratification.

В прошлом, определяя правопреемство государств, рассматривали проблему с точки зрения влияния на договоры, заключённые государством-предшественником, событий различных категории. В последующем, в целях кодификации вопросы правопреемства государств были сгруппированы по трём основным категориям, относительно:

- а) части территории;
- б) новых независимых государств;
- в) объединения и разделения государств.

Указанные категории в основном были связаны с такими объектами как: территория, государственные границы, международные договора, государственная собственность, архивы, долги и активы.

При этом, как показала практика данные случаи никоим образом, не исчерпывали иных ситуаций, которые имели место. Например, из-за присоединения, решения международной конференции, добровольной передачи, раскола или революции.

В указанных категориях, важное место отводилось исходя из смены одного государства другим, в несении ответственности за международные отношения, которые в каждом конкретном случае конечно же представляли определенные сложности и охватывали неопределённый период времени.

Начиная с 90-х годов XX века в круг объектов правопреемства государств начали включать и вопросы ядерного оружия (при распаде СССР), членства в международных организациях, вопросы ответственности и другие.

В силу актуальности проблемы правопреемства государств мы попытаемся вкратце рассмотреть вопрос соотношения и взаимосвязи с гражданством и правами человека на образование в современном международном праве.

Исследуемая проблема, по мнению большинства специалистов, представляется как один из наиболее важных направлений международного права, но в то же время, в силу разных обстоятельств, недостаточно разработанных в научно-практическом плане.

Проблема правопреемства государств в отношении гражданства получила своё развитие в конце XIX века, затем рассматривалась в Сен-Жерменском, Трианонском [1] и Лозаннском договорах 1923 года [2], Постоянной Палатой Международного Правосудия (Дела о «Приобретении польского гражданства», «Указы о гражданстве, изданные в Тунисе и Марокко» и др.) [3], а также в национальных законодательствах [4].

После Второй мировой войны и в конце XX века вопросы правопреемства государств, гражданства и право человека на образование получило международно-правовое закрепление. Так, Комиссия международного права ООН на 1-й сессии в 1949 году включила в свою долгосрочную программу в числе 14 других актуальных вопросов для кодификации и вопросы о правопреемстве государств и гражданстве физических лиц.

В 1993 году Комиссия международного права ООН на своей 45-й сессии постановила включить в повестку вопрос о «Правопреемстве государств и его последствия для гражданства физических лиц и государственной принадлежности юридических лиц», что нашло одобрение со стороны Генеральной Ассамблеи ООН в резолюциях 48/31 и 49/51. Следует сказать, что при разработке проектов статей «О гражданстве физических лиц в связи с правопреемством государств», были рассмотрены различные взгляды по данной проблеме, которые были учтены Рабочей группой по вопросам о признании права на гражданство, о принципе реальной (фактической) связи лица и государства, о критериях этой связи, о праве на оптацию, об объеме регулирования вопросов гражданства международным правом, о типологии правопреемства и др.

Начатая в 1993 году подготовка Комиссией международного права ООН относительно проблем гражданства первоначально именовалась «Правопреемство государств и его последствия для гражданства физических лиц и государственной принадлежности юридических лиц» и в окончательном была представлена в качестве «Проекта статей о гражданстве физических лиц в связи с правопреемством государств» [5], и окончательно принят в качестве резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 55/153 «О гражданстве физических лиц, в связи с правопреемством государств» от 12 декабря 2000 года

Статья 15 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О гражданстве физических лиц в связи с правопреемством государств» устанавливает, запрет на «...дискриминацию по любому признаку» это касается, в том числе и права человека на получение образования, в каком бы статусе он не находился [6].

В последние годы определенное внимание уделяется вопросам правопреемства государств в отношении ответственности государств. В связи с этим в Комиссия международного права на своей 69-й сессии в 2017 году включила в программу своей работы тему: «Правопреемство государств в отношении ответственности государств» назначив докладчиком г-на Павла Штурму [7]. Впоследствии Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 72/116 от 7 декабря 2017 года приняла к сведению решение Комиссии международного права включить эту тему в программу работы [8].

В настоящее время на научно-теоретическом уровне активно ведутся разработки различных концепции и взглядов ученых и специалистов относительно вопросов правопреемства государств в отношении ответственности государств и пока процесс кодификации находится на стадии обсуждения и по многим вопросам имеются разнообразные мнения и заключения, что говорит о сложности рассматриваемого вопроса. Например, представленный г-ном Павлом Штурмом доклад Комиссии международного права рассматривает вопросы методологии рассмотрения проблемы на предмет обоснованности передаваемых прав и обязательств, ситуации при которых имеет место правопреемство государств в отношении ответственности государств, а также отсутствие как таковой общей нормы относительно ответственности и другие вопросы, которые в общем плане были встречены как попытка кодификации данного документа и оценены положительно, но в то же время дипломатично высказанные многие сомнения и выводы говорят о том, что при ее разработке и принятии предстоит пройти долгий путь.

Представленный проект состоит из преамбулы и двух частей: положения Части I носят общий характер и применяются ко всем видам правопреемства государств, Часть II содержит конкретные положения о предоставлении и утрате гражданства, а также о праве оптации. Также в Части II они объединены по четырем разделам, в которых рассматриваются различные виды правопреемства государств, связанных с передачей части территории, объединения государств, распада государства и отделения части территории. Проект статей указанного документа основывается на принципах права каждого человека на гражданство, предотвращение безгражданства, уважение воли лиц, затрагиваемых правопреемством государств, в отношении решения вопросов их гражданства, единства семьи, недопущения дискриминации по любому признаку при сохранении или приобретении гражданства, запрещения произвольных решений по вопросам гражданства. Рассмотрение и анализ проектов статей позволяет нам сделать вывод о том, что данный вопрос характеризуется широким охватом проблем, возникающих в связи с изменением гражданства в результате правопреемства государств. В то же время проект статей представляет собой ограниченный характер, связанный с изменениями гражданства, происшедшими только вследствие правопреемства государств. Например, в проекте статей, оставлены без должного внимания проблемы, связанные с гражданством ребенка, рожденного в третьем государстве от лиц, затрагиваемых правопреемством.

Особенностью проекта «О гражданстве физических лиц в связи с правопреемством государств» является ее принятие в форме декларации, который предлагает заинтересованным государствам решения, на которых могут основываться *mutatis mutandis* национальные законодатели при регулировании вопросов гражданства в связи с правопреемством государств. В целом принятая декларация «О гражданстве физических лиц в связи с правопреемством государств» является важным этапом для последующей кодификации данного вопроса и во многом связана с сокращением безгражданства и во многом носит гуманистический характер [9].

На региональном уровне вопросы правопреемства государств относительно гражданства в свое время были кодифицированы Советом Европы в Европейской конвенции «О гражданстве» от 6 ноября 1997 года. Анализируя Главу VI - «Правопреемство государств и гражданство» (статьи 18-20) Европейской конвенции следует обратить внимание на статью 20 - «Принципы, касающиеся не граждан», где в пункте а) отмечается, что «граждане государства-предшественника, постоянно проживавшие на территории, суверенитет над которой переходит к государству-правопреемнику, но не обретшие его гражданства, имеют право остаться в этом государстве. Далее пункт б) указанной статьи относительно права человека на образование в косвенной форме говорит, что он «пользуется одинаковым режимом с гражданами государства-предшественника в том, что касается социальных и экономических прав», в том числе и права на получение образования [10].

Проблемы правового регулирования гражданства физических лиц в связи с правопреемством государств, также постоянно находятся в повестке дня Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ/ОБСЕ). Так, в качестве примеров можно назвать принятие Хельсинского документа «Вызов времени перемен» от 10 июля 1992 года, Оттавской деклараций Парламентской Ассамблеи ОБСЕ от 8 июля 1995 года и др. При этом Хельсинский документ и Оттавская декларация представляют собой решения рекомендательного характера, принятие которых говорит о подтверждении формирования обычных норм, касающихся встречных обязательств государств в сфере гражданства.

В рамках ОБСЕ также действует специальный орган - Верховный комиссар по делам национальных меньшинств, осуществляющий контроль за решением государствами вопросов гражданства в связи с правопреемством. В то же время регламентацией и разработкой различных правовых аспектов гражданства физических лиц в связи с правопреемством государств в рамках Совета Европы занимаются:

Комитет экспертов по гражданству Совета Европы - единственный европейский коллегиальный орган межправительственного уровня, специализирующийся в вопросах гражданства, а также Комитет министров Совета Европы.

Венецианская комиссия «За демократию через право» - консультативный орган Совета Европы создан в 1990 году и в силу специфики своего статуса занимается исследованием и рассмотрением теоретических и практических аспектов правопреемства государств в отношении гражданства. В 1996 году Венецианская комиссия разработала ряд документов рекомендательного характера, среди которых:

«Декларация о принципах, правилах и рекомендациях касательно вопроса гражданства физических и юридических лиц при правопреемстве государств» от 04.04.1996 года;

«Руководство для действий государств, в сфере гражданства и правопреемства» от 23.04.1996 года;

«Декларация о последствиях правопреемства государств в отношении гражданства физических лиц» от 14.09.1996 года, принятая совместно с докладом о последствиях правопреемства в отношении гражданства.

Указанные документы отличаются по своему содержанию, например, в Руководстве нет определения правопреемства государств, в Докладе и в Декларации понятие правопреемства государств, представляются, как «смена одного государства другим в несении ответственности за международные отношения на территории» по аналогии с Венской конвенцией «О правопреемстве государств в отношении международных договоров» 1978 года и с Венской конвенцией «О правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов» 1983 года. При этом в Руководстве, Докладе и в Декларации указывают на то, что вопросы гражданства являются внутренней компетенцией государств.

Так, например в Руководстве имеется формулировка об «ответственности за вопросы гражданства ложится на государства, вовлечённые в правопреемство».

В Декларации логически и структурно регламентированы вопросы правопреемства по отношению к гражданству, включая том числе и права на получение образования.

Европейская конвенция «О гражданстве» в соответствии со статьёй 27 представляет собой обязательное соглашение, специфика которого состоит в том, что открыт для подписания как для государств-членов Совета Европы и государств, не являющимися членами, но участвовавшими в её разработке, а после вступления в силу по предложению Комитета министров Совета Европы может присоединиться любое государство.

Европейская конвенция «Об избежании безгражданства в связи с правопреемством государств», была открыта к подписанию 19 мая 2006 года, принятие которой было вызвано тем, что Конвенция 1997 года содержала лишь общие принципы в отношении безгражданства (п. b ст. 4, п. 4g ст. 6, п. 3 ст. 7, п. 1 ст. 8) и единственный специальный принцип обозначенный в статье 18 (избежание без гражданства в ситуациях правопреемства). В то же время некоторые положения документа являются новыми и ранее не содержались в документах Совета Европы, относительно безгражданства и правопреемства. Например, в пункте 7 Пояснительного доклада указывается, что: «...государства вправе также применять положения настоящей конвенции в силу аналогии, к ситуациям, которые они не признают, на основании данного определения, в качестве правопреемства государств» [11].

Таким образом, из краткого обзора можно констатировать, что европейские региональные организации достаточно активно разрабатывают вопросы гражданства при правопреемстве государств, где и в этом направлении достигнуты определенные успехи. Представляется, что опыт работы и ее результаты относительно вопросов гражданства, включая и вопросы права на образование в связи с правопреемством государств могут быть востребованы и применимы в качестве примера или руководства к действию.

В качестве примера национального законодательства можно привести Чехословакию, где после разделения государства, гражданство предоставлялось по месту постоянного жительства на основании права выбора гражданства - по месту жительства или по

национальности. При этом были заключены, соглашения между Чехией и Словакией с целью гармонизации положения их граждан, проживающих в соседнем государстве, с тем чтобы они обладали равными правами с гражданами страны их проживания в области здравоохранения, образования, социальных и трудовых отношений и т.п. [12].

Рассматривая вопросы образования во взаимосвязи с правопреемством и гражданством следует отметить, что в рамках ООН были приняты международные документы, которые обязывают государства принимать меры по реализации. Например, к таким документам следует отнести ряд основополагающих международных документов относительно образования, которые отмечены во Всеобщей декларации о правах человека 1948 года, в Венскую декларацию и Программу действий Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, 2001 года и др.

Из последних мероприятий можно отметить провозглашение Десятилетия образования в области прав человека Организации Объединенных Наций (1995–2004 гг.) и его План действий, Международное десятилетие культуры ненасилия и мира в интересах детей планеты (2001–2010 гг.), Десятилетие образования в интересах устойчивого развития Организации Объединенных Наций (2005–2014 гг.), Международный год сближения культур (2010 г.) и др.

К особой категории источников следует отнести усилия ООН в области образования и подготовке относительно прав человека. Так, 10 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всемирную программу образования в области прав человека с целью содействия осуществлению программ образования в области прав человека во всех секторах, которая состоит из четырех этапов, где на:

первом этапе (2005–2009 гг.) уделяется внимание вопросам образования в области прав человека в начальной и средней школах;

втором этапе (2010–2014 гг.) рассматриваются вопросы образования в области прав человека в системе высшего образования и программах профессиональной подготовки учителей и преподавателей, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и военного персонала;

третьем этапе (2015–2019 гг.) особое внимание было уделено подготовке сотрудников средств массовой информации в области прав человека в знак признания жизненно важной роли свободных, независимых и плюралистических СМИ в поощрение справедливости, отказа от дискриминации, уважения и прав человека;

четвертом этапе (2020-2024 гг.) уделяется внимание на воспитание и обучение молодежи в духе равенства, соблюдения прав человека и недискриминации, позволяющих создать инклюзивное мирное общество.

В 2011 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию Организации Объединенных Наций об образовании и подготовке в области прав человека, согласно которой термин «образование в области прав человека» охватывает:

1. а) знания и навыки – изучение прав человека и правозащитных механизмов, а также приобретение навыков их практического применения в повседневной жизни;

2. б) ценности, мировоззренческие подходы и поведенческие модели – развитие ценностей и укрепление мировоззренческих подходов и поведенческих моделей, содействующих осуществлению прав человека;

3. с) действия – принятие мер по защите и поощрению прав человека.

В целом делая некоторые заключения и выводы можно сказать, что за прошедший период указанные институты международного права постоянно находятся в поле зрения государств, как основных участников международных отношений, а также специалистов и ученых, которые таким образом содействуют созданию правовой основы по указанным вопросам и устранению имеющихся пробелов.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Доклад Комиссии международного права о работе 51-й сессии (3 мая-23 июля 1999 г.). Генеральной Ассамблеи ООН. 54-я сессия. Доп. № 10 (A/54/10). ООН. - Нью-Йорк, 1999. - С. 80 (Report of the International Law Commission on the work of the 51st session (May 3-July 23, 1999). UN General Assembly. 54th session. Addendum № 10 (A/54/10). UN. - New York, 1999. - p. 80)
2. Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. Монография. - Москва: «Международные отношения», 1986. - С.107; Официальные отчёты Конференций ООН по вопросу о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов, Вена, 1 марта - 8 апреля 1983 г. Т. II. - Нью-Йорк: ООН, 1996. - С. 10-11. (Boyars Yu.R. Questions of citizenship in international law. Monograph. - Moscow: "International Relations", 1986. - p.107; Official Reports of the UN Conferences on the Succession of States in Relation to State Property, State Archives and Public Debts, Vienna, March 1 - April 8, 1983, Vol. II. - New York: UN, 1996. - p. 10-11.)
3. Доклад Комиссии международного права о работе 51-й сессии (3 мая-23 июля 1999 г.). Генеральной Ассамблеи ООН. 54-я сессия. Доп. № 10 (A/54/10). ООН. - Нью-Йорк, 1999. - С. 27, 62. (Report of the International Law Commission on the work of the 51st session (May 3-July 23, 1999). UN General Assembly. 54th session. Addendum No. 10 (A/54/10). UN. - New York, 1999. - pp. 27, 62.)
4. Боротов М.Х. Давлат мулк ҳуқуқи. Монография. – Тошкент: ТДЮИ, - 154 б.; Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар субъекти сифатида давлат иштирокининг назарий ва амалий муаммолари. Юридик фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация Автореферати. – Тошкент: ТДЮИ, 2008. – 48 б. (Borotov M.H. State ownership. Monograph. - Tashkent: TSUL, - 154 B.; Jurisprudence-Praviy munosabatlar-a subject of a qualitative state-a participant in the theory and practice of muammolari. Jurist fanlar Doctor of Philosophy darazhasin oksish as yezilgan dissertation Abstracts. - Tashkent: TSUL, 2008. - 48 b.)
5. См. доп.: Czapliński W. State succession and State responsibility. - Canadian Yearbook of International Law. 1990. Vol. 28. P. 339-358; Dumberry P. State Succession to International Responsibility. - Leiden: Martinus Nijhoff, 2007. 520 p.; Kolb R. The International Law of State Responsibility. An Introduction. - Cheltenham: Edward Elgar, 2017. 296 p. (Cm. dop: Czapliński W. State succession and State responsibility. - Canadian Yearbook of International Law. 1990. Vol. 28. P. 339-358; Dumberry P. State Succession to International Responsibility. - Leiden: Martinus Nijhoff, 2007. 520 p.; Kolb R. The International Law of State Responsibility. An Introduction. - Cheltenham: Edward Elgar, 2017. 296 p.)
6. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 55/153 «О гражданстве физических лиц, в связи с правопреемством государств» от 12 декабря 2000 г. (UN General Assembly Resolution 55/153 "On the nationality of natural persons in connection with the succession of States" of December 12, 2000.)
7. На своем 3354-м заседании 9 мая 2017 года. Тема была включена в долгосрочную программу работы Комиссии на ее 68-й сессии (2016 год) на основании предложения, содержащегося в приложении В к докладу Комиссии (Официальные отчёты Генеральной Ассамблеи ООН, 71-я сессия, Дополнение №10 9A/71/10). (At its 3354th meeting on 9 May 2017. The topic was included in the long-term work program of the Commission at its 68th session (2016) on the basis of a proposal contained in Annex B to the Commission's report (Official Records of the UN General Assembly, 71st Session, Supplement №. 10 9A/71/10).)
8. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 72/116 от 7 декабря 2017 г. (UN General Assembly Resolution 72/116 of December 7, 2017)

9. Кешнер М.В. Развитие концепции ответственности государств в ситуациях правопреемства в свете проектов статей комиссии международного права ООН. - Московский журнал международного права. 2019. - №4. – С.114-132. (Keshner M.V. Development of the concept of State responsibility in situations of succession in the light of the draft articles of the UN International Law Commission. - Moscow Journal of International Law. 2019. - №. 4. – pp.114-132.)
10. Европейская конвенция «О гражданстве» от 6 ноября 1997 г. // [rm.coe.int / CETS_166.docx](https://rm.coe.int/CETS_166.docx) (The European Convention "On Citizenship" of November 6, 1997 // [rm.coe.int / CETS_166.docx](https://rm.coe.int/CETS_166.docx))
11. Yearbook of the International Law Commission 2008, Vol. I. – United Nations, 2019. 368 p.
12. Закон Чешской Республики «О приобретении и утрате гражданства» от 29.12.1992 г., Закон «О гражданстве Словацкой Республики от 19.01.1993 г. (The Law of the Czech Republic "On Acquisition and Loss of Citizenship" of 29.12.1992, the Law "On Citizenship of the Slovak Republic of 19.01.1993)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000